

РАЗВИТИЕ ПАРТИСИПАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7618449>

ELSEVIER

Шолдаров Дилшод Азимиддин ўғли

доцент Ташкентского финансового института

Шавкатжонов Мардон Зокиржон угли

студент Ташкентского финансового института

Abstract: В статье рассматривается феномен партисипаторного (инициативного) бюджетирования с точки зрения вклада эффектов от его использования в государственном бюджетном процессе в содействии достижению целей устойчивого развития. Анализируется взаимосвязь общественного участия в бюджетном процессе и устойчивого развития, отмечаются основные эффекты партисипаторного бюджетирования и принципиальные требования к его организации, чтобы оно вносило наибольший вклад в достижение целей устойчивого развития. Делаются выводы, что партисипаторное бюджетирование как адаптивный механизм может быть встроено в национальные задачи по локализации целей устойчивого развития, являясь инструментом небольшого масштаба, а также может стать механизмом апробации многих инновационных подходов к оказанию государственных услуг; при этом эффект «создания устойчивых местных сообществ» является важнейшим вкладом в цели устойчивого развития.

Keywords: инициативное бюджетирование, партисипаторное бюджетирование, вовлечение граждан в государственное управление, бюджетная грамотность, инфраструктурные проблемы.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 07-02-2023

Accepted: 08-02-2023

Published: 22-02-2023

DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY BUDGETING IN UZBEKISTAN

Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li

dotsent of Tashkent Financial Institute

Shavkatjonov Mardon Zokirjon o'g'li

student of Tashkent Financial Institute

Abstract: The article considers the phenomenon of participatory (initiative) budgeting in terms of the contribution of the effects of its use in the state budget process to the promotion of sustainable development. It analyses the relationship of public participation in the budget process and sustainable development, notes the main effects of participatory budgeting and the principal requirements for its organization, in order to make the greatest contribution to the achievement of sustainable development. It is concluded that participatory budgeting as an adaptive mechanism can be built into national objectives for localizing sustainable development goals as a small-scale tool, it can also be a mechanism for testing many innovative approaches to public service delivery; at the same time, the effect of «creating sustainable local communities» is an essential contribution to sustainable development.

Keywords: proactive budgeting, participatory budgeting, involvement of citizens in state administration, budget literacy, infrastructure problems

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 07-02-2023

Accepted: 08-02-2023

Published: 22-02-2023

В 2019 году правительство Узбекистана внедрило партисипаторное бюджетирование (ПБ) – процесс, при котором граждане принимают участие в принятии решений, чтобы определить, как, где и в каком приоритете

расходуется государственные средства. Текущий цикл ПБ подходит к концу, и результаты показывают повышенный интерес к ПБ среди населения, СМИ и институтов гражданского общества. С момента введения ПБ количество предложений по использованию государственных средств, поданных гражданами, увеличилось в 2,5 раза, голоса граждан увеличились почти в 10 раз.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в видеоселекторе (11 октября 2022 года) отметил, что будет создана новая система, которая будет включать решение 12 тысяч вопросов, поднятых жителями при разработке программ благоустройства микрорайонов и обеспечения их инфраструктурой. В первую очередь, внутренние дороги, питьевая вода и канализация, электро- и газоснабжение, детский сад, школа и спортивные сооружения, благоустройство, полив, уличное освещение и другие вопросы в 4979 микрорайонах будут решены в течение месяца силами «Обод кишлок» и в фонды «махалли» выделено около 1,7 трлн сумов. По потребности до конца года будет выделено еще 1 трлн сумов. Во втором полугодии текущего года в проекте «Инициативный бюджет» принял участие 9 201 микрорайон, а за 38 000 проектов проголосовало 8 млн жителей (в первом полугодии участвовало 4 000 микрорайонов).

В связи с этим активизировались жители Ферганской, Кашкадарьинской и Самаркандской областей. По итогам голосования победителями были признаны 1 418 проектов, на которые перечислено в общей сложности 1 трлн сумов. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего расширения и популяризации проекта «Инициативный бюджет». Поэтому было дано указание выделить дополнительно 335 млрд сумов на 364 проекта, каждый из которых получил более 2000 голосов, но не победил. В следующем году дополнительно будет выделено 200 миллиардов сумов на оснащение участковых медицинских центров и семейных поликлиник, которые обслуживают более 200 жителей. Благодаря этому 600 жителей микрорайона будут охвачены в рамках 195 проектов. При этом 30 процентов дополнительных средств региональных бюджетов будут направлены на проекты «Инициативного бюджета» со следующего года. В целом, начиная со следующего года, средства на инфраструктуру микрорайонов будут выделяться только на проекты, за которые жители проголосовали через «Инициативный бюджет». Средства на проекты «Инициативного бюджета» будут увеличены в 3,5 раза до 8 трлн сумов.

«Тогда будет справедливость, люди обязательно защитят те проекты, в которые они вложили», - сказал Президент.

Глава нашего государства обратил внимание чиновников на то, что 1500 жителей микрорайона не проголосовали ни за один проект. Показано, что

недавно в микрорайонах прошли выборы председателей, и новоизбранные председатели давали обещания народу, но не использовали эту возможность. Было подчеркнуто, что председатели, сидящие на троне, должны быть призваны к активности и, при необходимости, обучены.

Партисипаторный – от английского «participate» – принимать участие. Партисипаторный бюджет (ПБ) – бюджет, созданный с участием граждан. Это означает распределение части бюджета муниципального образования при помощи комиссии, состоящей из горожан и представителей администрации. Горожане получают возможность решить, как именно будет потрачена определенная часть средств. Основная идея – привлечь жителей к обсуждению и решению местных проблем. Возможность повлиять на ряд решений мэрии в рабочем порядке получает каждый горожанин. Главной целью является вовлечение граждан в реализацию проектов, направленных на решение задач местного значения. В одном случае это выбор приоритетов расходования бюджетных средств, в другом – софинансирование населением, бизнесом, местным бюджетом работ по реализации всенародно отобранных проектов. Узбекистан впервые внедрил партисипаторное бюджетирование в ответ на Указ Президента «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе», принятый в августе 2018 года. Эти шаги заложили основу для направления не менее 10 процентов сверхдоходов бюджетов районов на финансирование направлений (мероприятий), предложенных гражданами.

Однако в 2021 году ПБ получило более широкую политическую и финансовую поддержку. Указ Президента «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе», принятый в апреле 2021 года, предусматривал выделение 5 процентов от утвержденной суммы расходов районных (городских) бюджетов на финансирование предложений, внесенных гражданами. Не менее 30 процентов дополнительных доходов районного и городского бюджета также планируется направить на инициативу граждан. В 2021 году новый механизм распределения бюджетных средств на инициативы граждан был апробирован в одном районе Республики Каракалпакстан и в каждой области Узбекистана. С 2022 года практика партисипативного бюджетирования распространена на все районы республики. Ежегодно проводится два цикла выдвижения и отбора предложений граждан для финансирования за счет бюджетных средств. В этом году, в августе, уже запущен второй цикл. По мере того, как граждане узнают больше об этом механизме и его результатах, их интерес, доверие и чувство сопричастности должны соответственно возрастать. Механизм партисипаторного бюджетирования в Узбекистане предоставляет

гражданам важные рычаги для определения приоритетов и ускорения определенных инициатив, которые могли бы занять больше времени, если бы остались ждать своей очереди в обычном процессе государственного планирования. Также, во избежание дублирования, граждане уведомляются в случае, если представленные ими в отборочные комиссии проекты совпадают с другими инвестиционными планами.

Внедрение и расширение практики ПБ помогает правительству сократить бедность, тем самым способствуя достижению Цели Устойчивого Развития (ЦУР 1), которая призывает покончить с бедностью во всех ее формах посредством доступа к образованию, здравоохранению, рынкам и т. д. ПБ особенно полезно в сельских районах с неадекватной инфраструктурой, где большинство дорог грунтовые, и ими трудно пользоваться в сезон дождей. На протяжении большей части года плохое состояние дорог затрудняет доступ людей на работу, а детей в школу. Это также препятствует мобильности и транспорту, отгораживая сельские районы от внутренних и региональных рынков, тем самым способствуя экономической отсталости.

Например, жители махалли «Янгичак» Чустского района Наманганской области столкнулись с проблемами, связанными с частыми отключениями электроэнергии. Надо ли говорить, что отсутствие интернета, тусклое освещение, невозможность пользоваться электроприборами создавали большой дискомфорт в их повседневной жизни.

Санжарбек Холмирзаев, студент-экономист из этой махалли, видел в этом большую помеху в учебе. Он направил предложение установить силовой трансформатор в своей махалле, и оно набрало достаточно голосов, чтобы его можно было профинансировать из средств местного бюджета. Сегодня каждый дом в махалле «Янгичак» имеет доступ к стабильной и качественной электроэнергии, и Санжару удалось инициировать дальнейшие улучшения в своей махалле с помощью портала «Открытый бюджет».

Более свежий пример этого года: активный житель махалли Зокиржон Наманганской области подал заявку на ремонт дороги протяженностью 1,5 км и получил почти 650 миллионов сумов (около 60 000 долларов США), выделенных из государственных средств на реабилитацию их доступа в сельскую местность. Это два из тысяч случаев, которые были включены в список приоритетных и нашли свою более быструю реализацию благодаря активному участию граждан через платформу совместного бюджетирования.

Хотя в этой области были достигнуты замечательные достижения, есть возможности для дальнейшего прогресса и привлечения большего числа граждан. Во-первых, осознание гражданами своего участия в принятии бюджетных решений является ключом к их активному участию, без которого

внедрение ПБ останется формальностью. Поэтому было бы полезно расширить информационную кампанию и повысить осведомленность о механизмах ПБ, его возможностях и преимуществах. Это еще больше побудит граждан участвовать в бюджетном процессе. Кроме того, также важно повышать бюджетную грамотность и, таким образом, расширять возможности граждан участвовать на всех этапах бюджетного процесса. Система более эффективна, когда сообщества понимают важность не только внесения предложений, но и их обсуждения, и настаивают на общественном контроле. Чтобы усилить роль гражданского общества в мониторинге реализации проектов, финансируемых за счет партисипативного бюджетирования, а также сделать их более инклюзивными, учебные программы могут быть дополнены образовательными модулями, ориентированными на женщин, молодежь, уязвимые слои населения и другие маргинализованные группы. Чтобы институционализировать этот процесс, важно разработать руководящие принципы и учебные курсы по составлению бюджета на основе участия, обучить инструкторов и посредством кампаний по повышению осведомленности распространять передовой опыт. Предлагаемые меры по повышению осведомленности граждан и их бюджетной грамотности имеют решающее значение для правильного понимания возможностей, предоставляемых ПБ, роли граждан в этом процессе и ценности их голоса в продвижении проектов, направленных на решение наиболее острых местных проблем. Как показывает практика, информационный вакуум заполняют участники ПБ, в частности, активные граждане, заинтересованные в продвижении своих проектов. Когда начинается процесс голосования, граждане проводят агитационные кампании в своих регионах. Граждане агитируют общественность в людных общественных местах за конкретные проекты и собирают голоса за небольшое вознаграждение. В таком случае граждане могут отдать свой голос (через SMS-сообщение) за проект, даже не зная, о чем он, что значительно увеличивает его шансы на успех. Только широкая информационная кампания с участием неправительственных организаций (НПО), подготовка тренеров для помощи гражданам в разработке их проектов, организация встреч с гражданами для разъяснения возможностей ПБ и важности их голоса помогут повысить ответственность граждан при подаче инициатив и голосовании.

Распространение лучших практик ПБ во многом зависит от доступного финансирования. Для софинансирования гражданских инициатив могут быть привлечены многие дополнительные источники финансирования, такие как краудфандинг, финансирование диаспоры, корпоративная

благотворительность и т. д. Таким образом, для реализации общественных проектов могут привлекаться не только государственные ресурсы, но и частные средства, и средства ПБ участников, что повысит их вовлеченность в решаемые проблемы и ценность реализуемых инициатив. Нет нужды подчеркивать, что все эти варианты должны быть тщательно внедрены, если они осуществимы и общественно приемлемы.

Таким образом, проведенный анализ процедур партисипаторного бюджетирования свидетельствует, что это высокоэффективный, но довольно тонкий и хрупкий процесс может быть легко трансформирован в хорошо организованную и масштабную форму клиентелизма. В частности, опыт Бразилии и Польши показывает, что значительное число практик партисипаторного бюджетирования выполнялись для проформы. В этих случаях наблюдается незначительный процент инвестиций, распределяемых на основе мнения населения; значимое участие сосредотачивается на элите местных сообществ, часто связанных с властями города; в целом, весь процесс находится под сильным контролем исполнительной власти государства. Происходит потеря интереса основной массы жителей к процессу партисипаторного бюджетирования и его постепенному затуханию, а также рост числа конфликтов по вопросу выбора финансируемых проектов. Для недопущения аналогичных сценариев развития практики партисипаторного бюджетирования в Узбекистане необходимо сформулировать четкие критерии и алгоритмы распределения бюджетных средств, которые с одной стороны не противоречили бы имеющимся стратегическим целям государство, а с другой – обеспечивали переход от экспертно-эвристической оценки социальных инициатив к оценке на основе прозрачных и независимых процедур количественного моделирования. В заключение хочу отметить, что жители страны считают, что ПБ может значительно усилить их чувство собственности и улучшить качество их жизни. Хотя первоначальные шаги по внедрению партисипаторного бюджетирования в Узбекистане продемонстрировали весьма положительные результаты, еще предстоит добиться прогресса в смещении центра бюджетного процесса на граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Journal of International Finance and Accounting (tfi.uz)
- Петрова, Е. С. Сущность бюджетирования в системе планирования // Молодой ученый. - 2018. - №9.
- Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учебное пособие. 8-е изд., испр. и доп. Мн.: Новое знание, 2018.

- Незамайкин В.Н. Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие / В.Н. Незамайкин, Н.А. Платонова, И.Л. Юрзинова. – М.: Вузовский учебник, 2018.

- Participatory Budgeting V.1 (researchgate.net)
- <https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/12/undp-column/>
- <https://kknews.uz/ru/118807.html>
- https://studopedia.ru/10_110506_rabochee-mesto-osnovnie-trebovaniya-k-ego-organizatsii.html